

Investigación y/o desarrollo tecnológico

Uso de herramientas biotecnológicas en la purificación de proteínas

María Isabel Velázquez López*¹

1 ORCID: 0000-0002-6148-2969

¹ Laboratorio de Físicoquímica e Ingeniería de Proteínas. Departamento de Bioquímica. Facultad de Medicina. UNAM.
* isavel@unam.mx

Palabras clave: Biotecnología en proteínas, etiquetas de histidinas, “Escherichia coli”, fitasa.

Introducción:

Las proteínas son moléculas fundamentales que realizan trabajos esenciales en los organismos, cumpliendo funciones como la actividad enzimática, estructural, de reconocimiento y defensa, entre muchas otras. Están constituidas por 20 aminoácidos, cuya disposición genera una gran variedad de proteínas. El año 2000 fue un hito para la ciencia de las proteínas; los métodos de aprendizaje profundo, como AlphaFold2 (AF2) (1) y RosettaFold (2), han impactado significativamente la biología estructural al predecir estructuras proteicas antes de que se publiquen datos experimentales. AlphaFold3, la última versión desarrollada por Google DeepMind e Isomorphic Labs, fue diseñada para predecir estructuras proteicas con mayor precisión. Sin embargo, aún presenta limitaciones, y futuras direcciones de AlphaFold3 se centran en su integración con técnicas experimentales para refinar aún más las predicciones (3).

Un desafío más complejo es comprender los mecanismos del plegamiento y la estabilidad de las proteínas. Desde 1961, los experimentos de Anfinsen con la ribonucleasa demostraron que la secuencia de la proteína contiene la información necesaria para su plegamiento a la estructura tridimensional nativa. Sin embargo, aún se desconoce por qué las proteínas homólogas, por ejemplo, como la triosa fosfato isomerasa de diferentes organismos, presentan mecanismos de plegamiento y estabilidades diferentes (4). En el caso de proteínas de relevancia biotecnológica como las fitasas, la obtención de proteínas estables es de gran importancia económica.

Para investigar la estructura, el plegamiento y la estabilidad de una proteína, es necesario obtenerla con un alto grado de pureza (mayor al 90%). La purificación de proteínas presenta grandes retos, actualmente se utilizan “etiquetas” como las colas de polihistidinas que, al unirse fuertemente a resinas con níquel aumentan la eficiencia y facilitan su purificación.

Objetivo:

Purificar la fitasa de "Escherichia coli" como modelo para compararla con fitasas generadas por diseño computacional para mejorar su sobreexpresión, estabilidad térmica y solubilidad.

Materiales:

Autoclave y cristalería de laboratorio, incubadoras con agitación y temperatura controlada, sonicador y centrifuga, columnas de cromatografía, cámara de electroforesis, espectroscopios.

Metodología:

1. Optimización de la sobreexpresión y escalamiento.
2. Disrupción celular y fraccionamiento.
3. Purificación por cromatografía. Se utilizará la cromatografía de afinidad por níquel aprovechando la etiqueta de polihistidina (His-tag) adicionada al extremo carboxilo de la proteína. (Para minimizar la unión inespecífica de proteínas del hospedero, se aplicará un paso de lavado con un tampón que contenga una baja concentración de imidazol (ej. 10-20 mM) antes de realizar la elución final mediante un gradiente de imidazol.)
4. Análisis de pureza y eliminación de la etiqueta.
 - SDS-PAGE: El enriquecimiento y la pureza final de la fitasa se verificarán en cada etapa mediante electroforesis en geles de poliacrilamida con SDS.
 - Cuantificación: total de proteína mediante métodos con el BCA (ácido bicinconínico).
 - Escisión de la etiqueta: Para evaluar las propiedades fisicoquímicas sin interferencias, se incubó la proteína con la proteasa del virus del tabaco (TEV) que cortará el sitio de unión de la cola de histidina. La proteasa y la etiqueta libre se eliminarán mediante un segundo paso de cromatografía de afinidad o exclusión molecular.

Resultados:

Protocolo de expresión recombinante

La expresión de la fitasa se llevó a cabo en 1L de medio Luria Bertani y cuando llegó a una densidad óptica de 600 nm entre 0.6 a 0.8 de crecimiento, se induce la expresión de la fitasa adicionando 1 mM de IPTG (isopropil β -D-1-tiogalactopiranosido) y se incubó por 4 horas, condiciones que permitieron una acumulación eficiente de la proteína antes de la cosecha por centrifugación.

Fraccionamiento celular y purificación inicial

Las bacterias se resuspendieron en buffer Tris-HCl 50 mM más 30 mM NaCl, pH 8.0. La lisis se realizó mediante sonicación (potencia 35, pulsos de 20 s por 20 s de descanso

en hielo durante 10 minutos. Tras clarificar el lisado a 15000 rpm, durante 20 minutos, se filtró el sobrenadante y se procedió a la cromatografía de afinidad. Se aplicó un gradiente de imidazol hasta 500 mM detectando la elución de la fitasa a una concentración aproximada de 120 mM de imidazol, lo cual fue corroborado mediante electroforesis SDS-PAGE.

Remoción de la etiqueta

Para eliminar el imidazol y preparar la proteína para el corte enzimático, se realizó una diálisis de 24 h en tampón de Tris-HCl 10 mM con 30 mM NaCl. Posteriormente, se incubó la muestra con la proteasa TVA en una relación 1:10 durante toda la noche. Tras la proteólisis, la muestra se sometió a una segunda etapa de cromatografía de afinidad (purificación inversa); en este paso, la fitasa sin etiqueta se recuperó en la fracción no retenida (elución inicial), mientras que las etiquetas libres y la enzima con etiqueta residual permanecieron unidas a la resina.

Rendimiento y pureza final

La metodología aplicada permitió la obtención de la fitasa de "E. coli" con una elevada pureza y un rendimiento de 4 mg/L de medio.

Conclusiones:

Se estandarizó con éxito el protocolo de expresión y purificación de la fitasa silvestre de "E. coli", obteniendo un rendimiento de 4 mg/L con un alto grado de pureza tras la eliminación de la etiqueta de histidina mediante la proteasa TVA. La obtención de esta proteína en su estado nativo y funcional permite establecer una línea base robusta para el análisis comparativo de sus propiedades fisicoquímicas.

Este avance garantiza que los futuros ensayos de estabilidad térmica, solubilidad y niveles de sobreexpresión de las variantes rediseñadas computacionalmente cuenten con un control validado, asegurando que cualquier mejora observada sea atribuible exclusivamente a las modificaciones estructurales diseñadas por los programas computacionales.

Referencias Bibliográficas:

1. Krokidis, M. G., Koumadorakis, D. E., Lazaros, K., Ivantsik, O., Exarchos, T. P., Vrahatis, A. G., Kotsiantis, S., & Vlamos, P. (2025). AlphaFold3: An overview of applications and performance insights. *International Journal of Molecular Sciences*, 26 (8), 3671. <https://doi.org/10.3390/ijms26083671>
2. Nájera, H., Costas, M., & Fernández-Velasco, D. A. (2003). Thermodynamic characterization of yeast triosephosphate isomerase refolding: Insights into the interplay between function and stability as reasons for the oligomeric nature of the enzyme. *The Biochemical Journal*, 370 (Pt 3), 785–792. <https://doi.org/10.1042/BJ20021439>
3. Wang, A., Senior, R., Evans, R., Jumper, J., Kirkpatrick, J., Sifre, L., Green, T.,

Qin, C., Židek, A., Nelson, A. W. R., Bridgland, A., Penedones, H., Petersen, S., Simonyan, K., Crossan, S., Kohli, P., Jones, D. T., Silver, D., Kavukcuoglu, K., & Hassabis, D. (2020). Improved protein structure prediction using potentials from deep learning. *Nature*, 577(7792), 706–710. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1923-7>

4. Yang, J., Anishchenko, I., Park, H., Peng, Z., Ovchinnikov, S., & Baker, D. (2020). Improved protein structure prediction using predicted interresidue orientations. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117(3), 1496–1503. <https://doi.org/10.1073/pnas.1914677117>